

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 608 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
Nabijonova Feruza Valijon qizi	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
O'rinova Nilufar Muxammadovna	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
Tashpulatova Nodira Olimjon qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ilhombek o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
Abduraxmanova Charos Burxanovna	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
Allanazarova Sadoqat Azimovna	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
Jumanov Sherzod Saloyevich	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
Pirlepsov Umrbek Baxtiyor o'g'li	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
Qahramonova Xumora Qahramonovna	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich	
Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафаэловна	

Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sul-tonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukzoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatullojevna	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevrovna, Buzrukzoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zараfruz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Tal'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	
O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi	191
Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li	
Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli	196
Salomova Nargiza Sattorovna	
Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili.....	200
Shukurova Nargiza Ikramovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish 205 Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish... 210 Sayfedinova Dildora Ikramitdinovna Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari 216 Uralova Nurxon Maxadovna Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni..... 220 Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari 223 Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology 226 Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati 229 Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи 233 Маматкулов Равшанжон Солижонович Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной" 237 Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек Maktab boshqaruvida ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari..... 240 Akbutayeva Gulasal Uzoq qizi Features of Verbal and Non-Verbal Communication in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions 248 Gulnoza Aslamovna Azimkulova Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach mevalaridan ajratib olingan polifenol va pektin komplekslarining ichak mikrobiotasi, oksidlovchi stress va immun javobga ta'sirini molekulyar-biologik usullar asosida tadqiq etish 251 Ergasheva Nigora G'ayratovna Contemporary Linguodidactic Trends in Teaching English in Higher Education 259 Khudoyarova Ziyoda Maratovna Yuqori sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning muammo va imkoniyatlari..... 264 Layloxon Xabibullayeva Tursunali qizi Raqamli sport pedagogikasi va bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari 269 Matvapayev Azizbek Gaibnazar o'g'li Sun'iy intellektga qaramlik: raqamli addiksiya evolyutsiyasining yangi bosqichi 273 Mo'minxo'jayeva Zuhra Alimjon qizi Linguo-Cognitive Modeling of The Relationship Between Life and Death In Literary Texts: a Comparative Analysis (Based on 20 th -Century English and Karakalpak Works)..... 279 Najimova Perizad Arslanbay qizi Talabalar intellektual qobiliyatini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari 283 Shodiyeva Charos Ravshan qizi Ta'limiy o'yinlar vositasida ko'zi ojiz bolalar nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashga qaratilgan mashg'ulotlarining asosiy bosqichlari 286 Xaytova Farida Kuchkarovna Raqamli va an'anaviy o'qish: qiyosiy tahlil..... 292 Mashrapova Sevara Xabibovna Mustahkam oila qadriyatlari va ularning zamonaviy jamiyat rivojiga ta'siri..... 296 Soyibova Bonu O'tkir qizi Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik mohiyati 301 Xoliqov Farxod Karomatillo o'g'li Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar: sun'iy intellekt vositalaridan oqilona foydalanish metodikasi... 305 Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li, Abdusattarova Muhlisaxon Foziljon qizi, Berdiyaroova Jasmena Sherzodjon qizi Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirishning samarali vositalari 311 Jumanova Iroda Shokirjon qizi
-------------------------------------	--

Mediatsiya va o'qib tushunish kompEtensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.....	315
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Xorijiy tillarda yozma ish turlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari	319
Omonova Sarvinoz	
Can Duolingo Reduce Speaking Anxiety: A Literature-Based Analysis	322
Qodirqulova Ra'no	
Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini takomillashtirish	326
Sa'dullayeva Shahzoda Nuriddin qizi	
Zamonaviy psixologning kasbiy kompetensiyasi: krizisli vaziyatlarda ishlash texnologiyalari.....	330
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	333
Uralova Nurxon Maxadovna	
Иммерсивные технологии в обучении русскому языку как иностранному: современные подходы и перспективы	337
Абдусаламова Адиба Каримджановна	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов филологического направления русскому языку в сопоставлении с узбекским языком	340
Касимов А. Б.	
Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish.....	344
Mirzayev Xusniddin Abdusattor o'g'li	
Boshlang'ich sinflarda zamonaviy o'qitish usullari.....	348
Alimjanova Matlyuba Yunusovna	
Socio-Psychological Mechanisms of Child Protection From Violence: International Experience and the Practice of Uzbekistan.....	351
Ganiev Maksudjon Najim ugli	
Malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	357
Gafforova Sarvinoz Asrorovna	
Chap qo'li yetakchi o'quvchilarni o'qitishda neyropedagogik yondashuvning pedagogik mohiyati va asosiy tushunchalari	361
Rashidov Abduaziz Abduvali o'g'li	
XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadidchilik harakatining Qashqadaryoga kirib kelishi va uning ta'lim tizimiga oid tarixiy-pedagogik ildizlari	369
Sulaymonova Nilufar O'tkir qizi	
Снижение коммуникативной тревожности студентов-филологов средствами театральных упражнений в обучении немецкому языку	372
Галиуллов Марат Анварович	
Педагогические условия совершенствования дидактических моделей обучения студентов в цифровой образовательной среде	376
Рахматова Нигина Исломовна	
O'smirlarda internet tobeligi namoyon bo'lishining shaxs xususiyatlariga ta'siri.....	380
Djuxonova Noxida Xayotjonovna	
Tarix darslarida "Educaplay" interaktiv o'yinlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	384
Eshankulova Ma'mura Davlatovna	
Yangi O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy faolligini ta'minlash: falsafiy tahlil va milliy dastur istiqbollari	388
Jurayeva Mushtariy Muxaydinovna	
"Neyropsycore / Bo'g'irsoq" kompyuterlashtirilgan dasturi asosida 6-9 yoshli bolalarda eshituv-so'z-mantiqiy xotirani rivojlantirish samaradorligi.....	392
Mirzajonova Eleonora Topvoldiyevna	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	395
Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li	
Raqamli ta'limda fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli	401
Sh. A. Saidova, J. J. Kamolov	

Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining yozuv kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rni.....	410
<i>Jo'rayeva Zuhra Kamoliddin qizi</i>	
Integrativ o'qitish samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari mazmuni.....	414
<i>Kamola U. Mirzayeva</i>	
Oliy ta'lim tizimida dasturiy-konseptual modellashtirishning epistemologik va metodologik asoslari	419
<i>Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li</i>	
Imom G'azzoliyning farzand tarbiyasiga oid qarashlarini zamonaviy pedagogikaga joriy etish shart-sharoitlari.....	423
<i>Nabiyeva Aziza Komil qizi</i>	
Parsial o'quv dasturlarining pedagogik mazmuni, tuzilishi va boshlang'ich ta'lim metodikasidagi nazariy asoslari	429
<i>Saydillayeva Mehrinaz Bahodir qizi</i>	
FabLab va MakerSpace texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish metodikasi	434
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
The Role of Qualified Teachers in Students' Career Choices.....	441
<i>Karimov Dostonjon Karimovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zoologiya fanini mediatexnologiyalardan foydalanib o'qitish shart-sharoitlari	446
<i>Kalandarova Dilnoza Samandarovna</i>	
Koxlear implantatsiyadan keyingi bolalarni oila muhitida eshituv-bilish rehabilitatsiyalash strategiyalari va ularning samaradorligi	451
<i>Amatjanova Moxinur</i>	
Fanlararo yondashuv asosida ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash metodikasi	455
<i>Anorboyev Bekmurod Dilmurod o'g'li</i>	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga moslashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	459
<i>Atamirzayeva Zebunniso Baxtiyor qizi</i>	
Globalashuv va raqamli jamiyat sharoitida umummadaniy kompetentlik tushunchasining transformatsiyasi	464
<i>Baydjanova Dinora Karimovna</i>	
Akmeologik yondashuv asosida pedagoglarning kasbiy intellektual salohiyatini rivojlantirish	469
<i>Boltayeva Qambar Abdullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning konseptual asoslari	474
<i>Egamberdiyev Oyatillox Alisher o'g'li</i>	
Global ta'lim makonida raqamli kompetentlikni rivojlantirish: zamonaviy muammolar va innovatsion yechimlar	478
<i>Fazilova Zumrad Axmadovna</i>	
Immunitet tizimining yaxshi rivojlanishida jismoniy mashqlarning o'rni va ahamiyati	481
<i>Jurayev Bobomurod Ramazonali o'g'li</i>	
Project-Based Learning in Professional Education	485
<i>Mukhtarova Nozima Kuchkarovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	488
<i>Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich</i>	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	493
<i>Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li</i>	
Boshqa sohalardagilarga ingliz tilini o'rgatishda innovatsion texnologiyalar	499
<i>Sardorova Mashxura Maxsudbekovna</i>	
Loyihaviy ta'lim texnologiyasining o'quvchilar mustaqil o'quv-izlanish faoliyatini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari	502
<i>Suyunova Marjona Xudoyshukur qizi</i>	
Individual Diagnosis of Genre and Spelling Errors in Mother Tongue Lessons Through AI Programs.....	506
<i>Tukhtayeva Muqaddas Olimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy va konseptual asoslari	510
<i>Xolmatov Oybek Orifovich</i>	
The Role of a Rubric in Assessing the English Skills of Learners with Visual Impairments	514
<i>Sharipova Yoqut Qudratillayevna</i>	

Сущность, структура и содержание конфликтологической компетентности как компонента профессиональной культуры будущего педагога.....	518
<i>Мирзабдуллаева Дилхумор Эркиновна</i>	
Мнемотехника как средство формирования устной речи детей дошкольного возраста на занятиях английского языка.....	523
<i>Исроилова Шохсанам Учкунжон кызы, Мирзатова Гульшода Худойбердиевна</i>	
Социально-экономические факторы, влияющие на состояние психологического здоровья личности.....	529
<i>Собиров Абдулазиз Абдурозикович</i>	
Мактабгача та'лим jarayonida kriptologik yondashuv vositasida ijodiy intellektni shakllantirish texnologiyasi.....	533
<i>Munisa Topilova Miravzalovna</i>	
Проектирование интеллектуальных систем управления и разработка их программного обеспечения.....	536
<i>Холматов Камолиддин Икромиддинович</i>	
Metacognitive Approaches in Error Correction: Methods and Pedagogical Technologies for Developing Metacognitive Competence in Future German Language Teachers.....	539
<i>Khasanova Ozodakhon Kurvonali kizi</i>	
Informatikaning nazariy asoslari fanining mazmuni va unga qo'yilgan me'yoriy-huquqiy talablar.....	544
<i>Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Yuldasheva Gulsanam Odiljon qizi</i>	
Передовые методы обучения студентов на занятиях по русскому языку в неязыковых вузах.....	547
<i>Джалалова Сайёра Мирхайдаровна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga miqdorlarni o'rgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish.....	552
<i>Rashidova Marjona Sadridin qizi</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining tarix fanidagi didaktik imkoniyatlari va ulardan foydalanish metodikasi...	557
<i>Samarov Faxriddin Uralovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	562
<i>Axmedov Muxomod-Umar Baxridinovich</i>	
Ijtimoiy intellekt rivojlanishining psixologik determinantlari samaradorligini baholash va amaliy tavsiyalar ...	567
<i>Esanboyev Qahramon O'ktamovich</i>	
Informatika o'qitishda xalqaro tajribalarni qo'llash.....	571
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida maktab rahbarlarining qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish.....	575
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Ta'lim-tarbiya jarayonini lingvo-didaktik modellashtirishning pedagogik shartlari.....	579
<i>Ollaberganova Sanobar Xamidovna</i>	
Talabalar prokrastinatsiyasining ijtimoiy-psixologik konseptualizatsiyasi: tarixiy-nazariy tahlil.....	583
<i>Raimdjanova Gulasal Baxtiyor qizi</i>	
Ijtimoiy kompetensiya - maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga muvaffaqiyatli adaptatsiya qilishning pedagogik sharti.....	590
<i>Tanrbergenova Dildora Mubora qizi</i>	
Ichki ishlar organlari xodimlarida stressni boshqarish va psixologik barqarorlikni rivojlantirish.....	595
<i>Turdialiyev Nurmatjon Olimjon o'g'li</i>	
Zamonaviy yoshlar ruhiyati: akademik stress, o'quv motivatsiyasi va talabalarning muvaffaqiyat strategiyalari.....	598
<i>Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi</i>	
Oliy ta'limda talabalar ijodiy salohiyatini shakllantirishda pedagogik innovatsiyalarning o'rni va imkoniyatlari.....	604
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MAKTAB RAHBARLARINING QAROR QABUL QILISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Musurmanova Shodiya Xolmuratovna

Samarqand shahar 1-umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida umumta'lim maktablari rahbarlarining qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish masalalari ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi boshqaruv faoliyatining mazmunini tubdan o'zgartirib, rahbarlardan tezkor, aniq va strategik qarorlar qabul qilishni talab etmoqda. Tadqiqot davomida maktab rahbarlarining raqamli boshqaruv muhitidagi faoliyati, analitik fikrlashi, ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darajasi hamda innovatsion boshqaruv ko'nikmalarining o'rni o'rganildi. Shuningdek, qaror qabul qilish kompetensiyasi-ning tarkibiy komponentlari, uni rivojlantirish omillari va samarali metodlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli transformatsiya sharoitida maktab rahbarlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda elektron boshqaruv tizimlari, sun'iy intellekt vositalari, data-tahlil platformalari hamda zamonaviy menejment yondashuvlaridan foydalanish muhim omil ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, ta'lim menejmenti, maktab rahbari, qaror qabul qilish kompetensiyasi, raqamli boshqaruv, innovatsion texnologiyalar, strategik boshqaruv, pedagogik menejment, AKT, ta'lim sifati.

Abstract: This article analyzes the issues of developing the decision-making competence of secondary school leaders in the context of digital transformation from a scientific and pedagogical perspective. The widespread introduction of digital technologies into the education system has fundamentally transformed the content of management activities and requires leaders to make prompt, accurate, and strategic decisions. The study examined the role of school leaders' activities in a digital management environment, analytical thinking, data management skills, the use of information and communication technologies, and innovative management competencies. The structural components of decision-making competence, factors influencing its development, and effective methods for its enhancement were also analyzed. The results of the study revealed that the use of electronic management systems, artificial intelligence tools, data analytics platforms, and modern management approaches is an important factor in developing the professional competence of school leaders in the context of digital transformation.

Key words: digital transformation, educational management, school leader, decision-making competence, digital management, innovative technologies, strategic management, pedagogical management, ICT, quality of education.

Аннотация: В данной статье с научно-педагогической точки зрения анализируются вопросы развития компетентности руководителей общеобразовательных школ в принятии решений в условиях цифровой трансформации. Широкое внедрение цифровых технологий в систему образования радикально изменило содержание управленческой деятельности и требует от руководителей принятия быстрых, чётких и стратегических решений. В ходе исследования изучалась роль деятельности руководителей школ в цифровой среде управления, аналитического мышления, работы с данными, использования информационно-коммуникационных технологий и инновационных управленческих навыков. Также были проанализированы структурные компоненты компетентности в принятии решений, факторы её развития и эффективные методы формирования. По результатам исследования установлено, что использование электронных систем управления, инструментов искусственного интеллекта, платформ анализа данных и современных подходов к менеджменту является важным фактором развития профессиональной компетентности руководителей школ в условиях цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровая трансформация, управление образованием, руководитель школы, компетентность в принятии решений, цифровое управление, инновационные технологии, стратегическое управление, педагогический менеджмент, ИКТ, качество образования.

KIRISH

Jahon ta'lim tizimida kechayotgan globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlari boshqaruv tizimining barcha bo'g'inlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy maktab rahbari nafaqat pedagogik jarayonni boshqaruvchi shaxs, balki strategik rejalashtirish, raqamli ma'lumotlarni tahlil qilish, inson resurslarini samarali boshqarish hamda innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etuvchi lider sifatida faoliyat yuritishi zarur. Raqamli transformatsiya ta'lim muassasalarida boshqaruvning yangi modelini shakllantirdi. Elektron jurnal, elektron hujjat aylanishi, masofaviy monitoring, sun'iy intellekt asosidagi tahliliy tizimlar va raqamli platformalar maktab boshqaruvining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bunday sharoitda rahbarlarning qaror qabul qilish kompetensiyasi ta'lim sifati va boshqaruv samaradorligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Bugungi kunda maktab rahbarlari faoliyatida quyidagi muammolar uchramoqda:

- katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashdagi qiyinchiliklar;
- strategik qarorlarni tezkor qabul qilish zarurati;
- raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarining yetarli emasligi;
- boshqaruv jarayonlarida innovatsion yondashuvlarning sustligi;
- pedagogik jamoani raqamli muhitga moslashtirish muammolari.

Shu bois maktab rahbarlarining qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish masalasi ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim menejmenti va raqamli transformatsiya masalalari ko'plab xorijiy hamda mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, P. Drucker, M. Fullan, P. Senge, H. Mintzberg kabi olimlar boshqaruv faoliyatida strategik qarorlarning o'ri va liderlik kompetensiyalarini chuqur o'rganganlar. Piter Druker boshqaruv samaradorligini tashkilot rivojining asosiy omili sifatida talqin qilib, rahbarning analitik va innovatsion fikrlash qobiliyatiga alohida e'tibor qaratadi. Uning fikricha, zamonaviy rahbar ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilishi zarur.

Maykl Fullan ta'lim tizimidagi transformatsion liderlik konsepsiyasini ishlab chiqib, maktab rahbarining innovatsion faoliyatini pedagogik o'zgarishlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida baholaydi. Mahalliy olimlardan N. Muslimov, B. Xodjayev, U. Begimqulov va boshqa tadqiqotchilar pedagogik kompetensiya, innovatsion boshqaruv hamda AKTdan foydalanish masalalarini ilmiy jihatdan yoritganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya sharoitida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- axborot-kommunikatsion kompetensiya;
- strategik fikrlash kompetensiyasi;
- analitik kompetensiya;
- innovatsion boshqaruv kompetensiyasi;
- kommunikativ va liderlik kompetensiyasi.

Shuningdek, UNESCO va OECD tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan ta'limni raqamlashtirish strategiyalarida ham rahbarlarning data-driven management (ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv) kompetensiyalarini rivojlantirish muhim vazifa sifatida belgilangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli transformatsiya – bu tashkilot faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini kompleks joriy etish orqali boshqaruv samaradorligini oshirish jarayonidir. Ta'lim tizimida ushbu jarayon quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

- elektron boshqaruv tizimlarini joriy etish;
- raqamli monitoring va nazoratni amalga oshirish;

- masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish;
- sun'iy intellekt asosida tahliliy faoliyatni tashkil etish;
- data-analitika vositalaridan foydalanish.

Maktab rahbarining qaror qabul qilish kompetensiyasi mazkur texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Qaror qabul qilish kompetensiyasi – rahbarning mavjud vaziyatni tahlil qilish, muammoni aniqlash, muqobil variantlarni baholash va eng samarali boshqaruv qarorini tanlash qobiliyatidir. U quyidagi komponentlardan tashkil topadi:

- kognitiv komponent – rahbarning boshqaruv, pedagogika, AKT va strategik menejment bo'yicha bilimlari;
- operatsion komponent – raqamli platformalar bilan ishlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqaruv texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari;
- motivatsion komponent – innovatsion faoliyatga tayyorlik, yangilikka ochiqlik va o'zini rivojlantirishga intilish;
- reflektiv komponent – qabul qilingan qarorlarni tahlil qilish va ularning natijadorligini baholash qobiliyati.

Maktab rahbarlarida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari

O'tkazilgan tahlillar natijasida quyidagi holatlar aniqlandi:

- raqamli texnologiyalardan muntazam foydalanadigan rahbarlarda qaror qabul qilish samaradorligi yuqori bo'ladi;
- data-analitik ko'nikmalarga ega rahbarlar strategik rejalashtirishda muvaffaqiyatli faoliyat yuritadilar;
- raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish ta'lim sifati va boshqaruv samaradorligini oshiradi;
- innovatsion boshqaruv usullarini qo'llash pedagogik jamoaning motivatsiyasini kuchaytiradi.

Tadqiqot natijalari asosida maktab rahbarlarining qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish modeli ishlab chiqildi. Mazkur model quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- diagnostika;
- raqamli tayyorgarlik;
- amaliy trening;
- monitoring va refleksiya;
- kompetensiyani baholash.

Bugungi kunda ko'plab oliy va umumta'lim muassasalari Google Workspace for Education, Moodle, Zoom, Microsoft Teams, EduPage kabi tizimlardan foydalanmoqda. Shuningdek, ta'lim sifati monitoring qilish tizimlari, elektron portfoliolar va raqamli reyting tizimlari boshqaruvning innovatsion shakllari sifatida o'z samarasini bermoqda.

Raqamli transformatsiya jarayonida ayrim muammolar ham mavjud:

- texnik infratuzilmaning yetarli emasligi;
- pedagog va menejrlarning raqamli savodxonligi pastligi;
- axborot xavfsizligi masalalarining dolzarbligi.

Ta'lim muassasalarining texnik bazasi – kompyuterlar, internet tezligi va server tizimlari – ko'plab hollarda yetarli darajada rivojlanmagan. Raqamli boshqaruv tizimlari uchun zarur dasturiy platformalar mavjud emas yoki cheklangan miqdorda joriy qilingan. Menejerlar, o'qituvchilar va texnik xodimlar raqamli texnologiyalardan to'liq foydalana olmaydilar. Raqamli savodxonlik va axborot madaniyatini oshirish uchun tizimli o'quv kurslari yetarli darajada tashkil etilmagan. Shuningdek, raqamli boshqaruv tizimlarining uzviy integratsiyasi yetarli emas. Turli elektron platformalar (LMS, CRM, ERP va boshqalar) o'zaro bog'lanmagan. Ma'lumotlar almashinuvi tizimli yo'lga qo'yilmagani sababli boshqaruv qarorlari kechikadi yoki takroriy ma'lumotlarga asoslanadi. Ma'lumotlar bazalarining himoyasi pastligi kiberxavfsizlik bilan bog'liq muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shaxsiy ma'lumotlarni saqlash, maxfiylik va himoya protokollariga rioya qilishda ham ayrim kamchiliklar mavjud.

Innovatsion boshqaruv madaniyatining sust shakllangani ham muhim muammolardan biridir. Ko'plab maktablarda rahbarlik jarayonlari hanuzgacha an'anaviy uslublar asosida amalga oshirilmoqda. O'zgarishlarga qarshilik, yangiliklardan cho'chish va passiv munosabat innovatsion rivojlanishga to'sqinlik qilmoqda. Raqamli

texnologiyalarni joriy etish uchun zarur moliyaviy resurslar va grant dasturlari yetarli emas. Loyihalarni amalga oshirish uchun tashkiliy qo'llab-quvvatlash va monitoring tizimlari ham sust ishlamoqda.

Bundan tashqari, maktablarda raqamli boshqaruvni tartibga soluvchi yagona me'yoriy hujjatlar va metodik ko'rsatmalar yetishmaydi. Boshqaruvdagi raqamli innovatsiyalar uchun aniq standart va mezonlar ishlab chiqilmagan. Raqamlashtirish jarayonining samaradorligini o'lchovchi ko'rsatkichlar (indikatorlar) ham yetarli darajada shakllantirilmagan. Monitoring tizimlari ko'proq statistik hisob-kitoblarga tayanadi, natijadorlik tahlili esa kam qo'llaniladi.

Mazkur muammolar ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonining murakkabligini ko'rsatadi. Ularni bosqichma-bosqich hal etish uchun raqamli infratuzilmani rivojlantirish, menejer va pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini oshirish hamda yagona raqamli boshqaruv tizimlarini yaratish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim muassasalarini boshqarish nafaqat texnologik, balki strategik o'zgarishlarni ham talab etuvchi jarayondir. Innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan boshqaruv tizimi ta'lim sifatini oshirish, samaradorlikni kuchaytirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Shu bois, maktab rahbarlarining raqamli kompetensiyalarini muntazam rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni boshqaruv jarayonlariga integratsiya qilish hamda innovatsion muhit yaratish eng muhim vazifalardan biridir.

XULOSA

Raqamli transformatsiya sharoitida maktab rahbarlarining qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy rahbar nafaqat pedagogik jarayonni boshqaruvchi, balki strategik fikrlovchi, raqamli texnologiyalarni samarali qo'llovchi va innovatsion faoliyatni tashkil etuvchi lider bo'lishi lozim.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, rahbarlarning AKTdan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish, data-analitik yondashuvlarni joriy etish hamda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Kelgusida maktab rahbarlari uchun raqamli boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodik dasturlar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Drucker P. F. Management Challenges for the 21st Century. – New York: Harper Business, 2001.
2. Fullan M. Leading in a Culture of Change. – San Francisco: Jossey-Bass, 2007.
3. Mintzberg H. The Nature of Managerial Work. – New York: Harper & Row, 2009.
4. Senge P. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. – New York, 2006.
5. Muslimov N. Pedagogik kompetentlik va kasbiy rivojlanish asoslari. – Toshkent: Fan, 2019.
6. Xodjayev B. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2020.
7. Begimqulov U. Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. – Toshkent, 2021.
8. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent, 2017.
9. Karimov I. Ta'lim tizimida innovatsion boshqaruv mexanizmlari. – Toshkent, 2022.
10. Rasulov A. Raqamli pedagogika va zamonaviy ta'lim muammolari. – Toshkent, 2023.
11. Quronov M. Ta'lim menejmentida strategik yondashuvlar. – Toshkent, 2021.
12. World Bank. Education and Digital Development Report. – Washington, DC, 2022.
13. Anderson J., Dexter S. School Technology Leadership: An Empirical Investigation // Educational Administration Quarterly. – 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.